

TRANSPORT MASALASINI POTENSIALLAR USULIDA O'QITISH
METODIKASI

Jumaboyeva Zevarjon Rustamboyevna

Urganch davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

jumaboyevazevarjon9@gmail.com

Jumaniyozova Ro'zaxon Jo'rabek qizi

Haydarova Donoxon Ravshan qizi

UrDPI 2-kurs matematika yo'nalishi talabalari

Annotatsiya: Ushbu maqolada transport masalalarini potensiallar usulida yechish va o'rgatishning metodikasi yoritilgan. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar va dasturiy vositalardan foydalanib, ushbu mavzuni samarali o'qitish bo'yicha tavsiyalar keltirilgan.

Аннотация: В данной статье рассматривается методика преподавания задач транспорта с использованием метода потенциалов. Описаны современные педагогические технологии и программные инструменты для эффективного обучения данной теме.

Annotation: This article discusses the teaching methodology for solving transportation problems using the potential method. Modern pedagogical technologies and software tools for effective teaching of this topic are presented.

Kalit so'zlar: transport masalalari, potensiallar usuli, o'qitish metodikasi, zamonaviy texnologiyalar, matematik modellashtirish.

Ключевые слова: транспортные задачи, метод потенциалов, методика преподавания, современные технологии, математическое моделирование

Keywords: transportation problems, potential method, teaching methodology, modern technologies, mathematical modeling

1. Boshlang'ich tayanch yechimni qurish;

2. (1) shart asosida potensial tenglamalar sistemasini qurish; bunda $m + n - 1$ ta band katak uchun $m + n$ ta chiziqli tenglama hosil bo'ladi. Noma'lumlar soni tenglamalar sonidan bittaga ortiq bo'lgani uchun bitta noma'lum erkli bo'ladi va unga ixtiyoriy qiymat, masalan nol qiymat berilib qolganlari mos tenglamalardan topiladi;

3. Bo'sh kataklar uchun (2) shart tekshiriladi;

a) bu shart barcha bo'sh kataklar uchun bajarilsa, yechim optimal bo'ladi va yechish jarayoni tugaydi;

b) aks holda yechim optimal bo'lmaydi va keyingi yechimga o'tishga kirishiladi;

4. Keyingi yechimga o'tish uchun bo'sh katakning pastki chap burchagiga optimallik bahosi deb ataladi.

$$\Delta_{ij} = u_i + v_j - c_{ij} \quad (3)$$

qiymatlar yozib chiqiladi va bu qiymatlarning eng kattasiga mos kelgan katakcha, ya'ni quyidagi

$$\max_{\Delta_{ij} > 0} \Delta_{ij} = \Delta_{lk} \quad (4)$$

shartni qanoatlantirgan (A, B_k) katakcha to'ldiriladi (x_{lk} noma'lum bazisga kiritiladi) $x_{lk} = \theta$ deb faraz qilib (A, B_k) katakchaga θ kiritiladi. So'ngra soat strelkasi bo'yicha harakat qilib to'ldirilgan katakchalarga tartib bilan « $-\theta$ » va « $+\theta$ » belgilari qo'yib boriladi. Natijada yopiq K kontur hosil bo'ladi.

$$K = K^- \cup K^+$$

Bu yerda K^- va K^+ « $-\theta$ » va « $+\theta$ » belgilarni o'z ichiga oluvchi yarim konturlar.

Quyidagi formula orqali θ ning son qiymati topiladi

$$\theta = \min_{x_{ij} \in K^-} x_{ij} = x_{pq} \quad (5)$$

5. Yangi tayanch yechim hisoblanadi:

$$\left. \begin{aligned} x'_{ij} &= \theta \\ x'_{pq} &= 0 \\ x'_{ij} &= x_{ij}, \text{ agar } x_{ij} \notin K, \\ x'_{ij} &= x_{ij} + \theta, \text{ agar } x_{ij} \notin K^+, \\ x'_{ij} &= x_{ij} - \theta, \text{ agar } x_{ij} \notin K^- \end{aligned} \right\} \quad (6)$$

Bu jarayon chekli son marta takrorlangandan so'ng albatta optimal yechim hosil bo'ladi. Bu algoritmni quyidagi misolda batafsil ko'rib chiqamiz.

Boshlang'ich yechimini topamiz.

1-jadval

b_j						
a_i	200	200	100	100	250	U_i
100	10 -16	7 -8	4 -1	1 100	4 0	0
250	2 200	7 50	10 1	6 □ 3	11 1	8
200	8 -16	5 -8	3 -2	2 -3	2 200	-2
300	11 -8	8 150	12 100	16 -6	73 50	9

V_j	-6	-1	3	1	4	$\theta = 50$
-------	----	----	---	---	---	---------------

Bu jadvaldan ko'rinadiki undagi to'ldirilgan katakchalar soni $n+m-1$ tadan kam, ya'ni $n+m-2$ ta. Shuning uchun (A_1, B_5) katakchaga 0 kiritib uni to'ldirilgan katakchaga aylantiramiz. So'ngra to'ldirilgan katakchalar uchun potensial tenglamalar sistemasini tuzamiz:

$$u_1 + v_4 = 1; u_4 + v_2 = 8;$$

$$u_1 + v_5 = 4; u_4 + v_3 = 12;$$

$$u_3 + v_5 = 2; u_2 + v_2 = 7;$$

$$u_4 + v_5 = 13; u_2 + v_1 = 2.$$

Bu sistemada $u_1 = 0$ deb qabul qilib, qolgan potenciallarni birin ketin topamiz: $U = (0; 8; -2; 9); V = (-6; -1; 3; 1; 4)$.

Har bir bo'sh katakcha uchun

$$\Delta_{ij} = u_i + v_j - c_{ij}$$

kattalikni hisoblab, uni bo'sh katakchanning pastki o'ng burchagiga yozamiz:

$$\max_{\Delta_{ij} > 0} \Delta_{ij} = \Delta_{24} = 3$$

bo'lganligi sababli (A_2, B_4) katakchaga \square son kiritamiz va (A_1, B_4) , (A_1, B_5) , (A_4, B_5) , (A_4, B_2) , (A_2, B_2) katakchalarni o'z ichiga oluvchi yopiq K kontur tuzamiz.

$$K = K^- \cup K^+$$

Bu yerda

$$(A_1, B_4), (A_4, B_5), (A_2, B_2) \square K^{\square},$$

$$(A_1, B_5), (A_4, B_2), (A_2, B_4) \square K^+,$$

$$\theta = \min_{x_{ij} \in K^-} x_{ij} = \min(100, 50, 50) = 50$$

θ ning son qiymati topilgach bazis yechimni (6) munosabatlar yordamida almashtiramiz va yangi bazis rejani topamiz.

Yangi bazis rejani quyidagi jadvalga joylashtiramiz.

2-jadval

b_j						
a_i	200	200	100	100	250	U_i
100	10 -13	7 -5	4 2	1 50	4 50	0
250	2 200	7 0	10 1	6 50	11 -2	5
200	8 -13	5 -5	3 1	2 -3	2 200	-2
300	11 -14	8 200	12 100	16 -9	73 -3	6
V_j	-3	2	6	1	4	$\theta = 0$

Yuqoridagi usul bilan potentsiallar sistemasini tuzamiz va uni yechib $U=(0;5;-2;6), V=(-3;2;6;1;4)$ larni topamiz.

Barcha bo'sh katakchalar uchun

$$\Delta_{ij} = u_i + v_j - c_{ij}$$

ni hisoblaymiz. 2- jadvaldan ko'rinadiki

$$\min_{x_{ij} \neq 0} \Delta_{ij} = \Delta_{13} = 2$$

Shuning uchun (A_1, B_3) katakchaga θ ni kiritamiz va jadvalda ko'rsatilgan yopiq K kontur tuzamiz. So'ngra

$$\theta = \min_{x_{ij} \in K^-} x_{ij} = 0$$

ekanini aniqlaymiz. Topilgan yangi bazis yechimni quyidagi jadvalga joylashtiramiz.

3-jadval

b_j						
a_i	200	200	100	100	250	U_i
100	10 -13	7 -7	4 □	1 50	4 50	0
250	2 200	7 -2	10 -1	6 50	11 -2	5
200	8 -13	5 -7	3 -9	2 -3	2 200	-2
300	11 -6	8 200	12 100	16 -7	73 -1	8
V_j	-3	0	4	1	4	

3- jadvalda keltirilgan bazis yechim optimal yechim bo'ldi, chunki barcha bo'sh katakchalarda $\Delta_{ij} \leq 0$

Shunday qilib, uchinchi qadamda quyidagi optimal yechimga ega bo'ldik.

$$x_{14}=50; x_{15}=50;$$

$$x_{21}=200; x_{24}=50;$$

$$x_{35}=200; x_{42}=200; x_{43}=100;$$

$$Y_{min}=50+4 \cdot 50+2 \cdot 200+6 \cdot 50+2 \cdot 200+8 \cdot 200+12 \cdot 100=4150.$$

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Аксененко А.И. Предпринимательская логистика. СПб.; Политехника, 1997.
2. Акулич И.Л. Математическое программирование в примерах и задачах. Учебное пособие. - СПб.: Лань, 2011.
3. Альбеков А.У., Федько В.П., Митько О.А. Логистика коммерции. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2001. – 512 с.
4. Анфилатов В.С., Емельянов А.А., Кукушкин А.А. Системный анализ в управлении. М.: Финансы и кредит, 2002, – 368 с.
5. Архипова А.С. Имитационное моделирование в информационной системе проектного риск-менеджмента / Светлов Н.М., Архипова А.С. // Известия Тимирязевской сельскохоз. академии, 2012, №5, с.18 – 28.
6. Багиев Г.Л., Тарасевич В.М., Анн Х. Маркетинг. ПИТЕР, 2006. – 733 с.
7. Балдин К.В., Башлыков В.Н., Рукосуев А.В. Математические методы и модели в экономике. Учебное пособие. – М.: ФЛИНТА, 2012.
8. Бауэрсокс Дональд Дж., Клосс Дейвид Дж. Логистика: Интегрированная цепь поставок / пер. с англ. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2001.
9. Борщев А.В. Применение имитационного моделирования в России – состояние на 2007 г. // Имитационное моделирование. Теория и практика:

**KO'P TARMOQLI
RESPUBLIKA ILM-FAN VA INNOVATSION
TADQIQOTLAR ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI**

Сб. Третьей всероссийской научно-практической конференции – СПб.: ФГУП
ЦНИИ ТС, 2007, – с. 11 – 16.